

महात्मा गांधीजींचे सत्याग्रही विचार आणि मराठी साहित्य

प्रा. डॉ. केशव आलगुले

मराठी विभाग, जयक्रांती कला वरिष्ठ महाविद्यालय, लातूर ४१३५१२ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: keshavalgule11@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

साधारणता इसवी सन 1920 नंतर गांधी युगचा प्रारंभ झाला. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे विचार स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून भारतामध्ये रुजत गेले आहेत. महात्मा गांधीजींनी सत्य अहिंसा सत्याग्रह आणि सनदशीर मार्गाने आंदोलन हा विचार भारतीय समाजाला गांधीजींनी दिला. भारतातील सर्वसामान्य गरीब, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत अशा वेगवेगळ्या समाजातील स्तरावर त्याचे दूरगामी परिणाम झाले. भारतातील शिक्षण, आरोग्य, मूल उद्योग, स्वावलंबन, स्त्री- शिक्षण, आत्मनिर्भरता आणि साहित्य या क्षेत्रात गांधी विचाराचे दूरगामी परिणाम झाले. गांधीजींचे सत्य, अहिंसात्मक धोरण आणि 'खेड्याकडे चला' ही दिलेले हाक खेड्यापाड्यात जाऊन पोहचली. याचे पडसाद कमी अधिक प्रमाणात मराठी साहित्यावरील दिसून आले. मराठी साहित्यिकांनी याचा योग्य उपयोग केला नाही. ज्या प्रमाणामध्ये गांधी विचार जगामध्ये पोहोचले त्या प्रमाणामध्ये मराठी साहित्यामध्ये गांधी विचाराचे साहित्य जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात येणे अपेक्षित होतं तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात आलेले दिसत नाही परंतु गांधी विचाराचा पगडा मात्र आजपर्यंत समाजावर राहिलेला दिसून येतो.

महाराष्ट्रामध्ये विकास आणि विस्थापनाचा लढा उदयाला आला, तो मुळशीच्या सत्याग्रहापासून याविषयी प्रेमां कनट य. दि. फडके, शंकरराव देव यांनी लिहिलेली माहिती आपण पाहिली तर लक्षात येईल गांधीजींच्या विचारांचा प्रभाव हा दुर्गामी झालेला लक्षात येतो. पुण्याजवळील सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असलेला 'मुळशी पेटा' भागात भागात 54 गावे होते. या गावाची लोकसंख्या सुमारे 26 हजार होती. बहुसंख्य लोक शेतीवरच उपजीविका करत होते. तेथील लागवडीखाली असलेली जमीन सुपीक व कसदार होती. या भागात पावसाचे प्रमाणही चांगले होते. या प्रदेशातून

वाहणाऱ्या 'मुळा' आणि 'निळा' नद्यांचा फायदा घेऊन त्यांच्या सहाय्याने वीज उत्पन्न करण्याची योजना टाटा कंपनीने आखली व सरकारने त्याला मंजूरीही दिली.

'मुळा' आणि 'निळा' नद्यांच्या संगमाजवळ दीड किलोमीटर लांब 150 फूट रुंद व 250 फूट उंच असे धरण बांधून त्यातले पाणी 'कुलाबा' जिल्ह्यातील 'मिरवडी' येथील पावर हाऊस मध्ये घेऊन जायचे आणि तेथे वीज उत्पन्न करायची अशी योजना आखली गेली, येथून निर्माण होणाऱ्या विजेवर मुंबईतील कापडांच्या गिरण्या, कारखाने आणि आगगाड्या चालणार होत्या. या योजनेसाठी मुळशी पेठा, मानगाव, रोही पेग पनवेल आणि शास्ती तालुक्यातील जमिनी मिळवणे आवश्यक होते. यासाठी टाटा कंपनी सरकारकडे 'लँड अँक्वीझिशन' कायद्याची मदत मागितली. त्या कायद्यानुसार इ. स.1919 च्या जून मध्ये मुळशी पेठ्यातील लोकांना नोटीसा पाठविल्या मावळ्यांच्या पिकवत्या जमिनी जाण्याची वेळ आली. त्यांच्या विरोधामध्ये तेथील मावळ्याने चळवळ सुरू केली. त्याच दरम्यान इ. स. 1920 मध्ये महात्मा गांधी पुण्यात आले असता त्यांनी या मावळ्यांची भेट घेतली व ते म्हणाले "सरकारच्या नादाला लागू नका एक तर खणलेल्या चरात बसून मातृभूमी करिता मरून जा, नाहीतर देशोधडीला लागून परकियाचे गुलाम व्हा" यावर मावळ्यांनी आपण टाटा कंपनीला जमीन विकणार नाही, सरकारने देऊ केलेली मदत घेणार नाही, असे बजावत जमीन वाचवण्यासाठी सत्याग्रहाला सुरुवात केली.

हा सत्याग्रह तीन वर्षे सुरू राहिला मार, मान, अपमान, तुरुंगवास, अहिंसात्मक मार्गाला कधी हिंसेचे वळणही मिळाले पण या सत्याग्रहाने मावळ्यांच्या पदरात फारसे काही टाकले नाही. टाटा कंपनीचे धरण झाले, त्याखाली दहा-पंधरा गावे गेली दहा-पंधरा हजार मावळ्यांपैकी एक दोन मावळे मुळशी पेठात टिकून राहिले. बाकीचे रोजगारासाठी मुंबईसारख्या शहरात गेले. यामध्ये शंकरराव देव यांना महत्त्वाचा प्रश्न वाटला तो पुनर्वसनाचा ते म्हणतात "यंत्राचा शोध लागल्यानंतर समाजाच्या विकासाला ज्या गती व व्यापकता प्राप्त झाल्या आहेत, त्या लक्षात घेतल्या तर खाजगी मालमत्ता समाजाच्या हितासाठी समर्पण करणे किंवा समर्पित होणे मोठ्या प्रमाणावर अनिवार्य झाले आहे, खरा प्रश्न उभा राहतो, तो ज्यांची जमीन जाते त्यांच्या पुनर्वसनाचा त्यांच्या जीवन जगण्याचा" या विकासाच्या योजनांचे त्यांच्या अंमलबजावणीचे त्या भरडलेल्या समाजाचे, त्यांची दुःखे त्यांच्या वाट्याला आलेले भोग, त्याचे परिस्थितीचे प्रतिबिंब मराठी साहित्यात उमटलेले दिसून येते.

मुळशी सत्याग्रह संपला आणि मराठी कादंबरी विश्वात बाळ सिताराम मर्ढेकर यांनी योजनेसाठी बांधलेल्या धरणात ज्यांच्या जमिनी गेल्या ज्यांना स्थलांतरीत व्हावे लागले. त्यांना समाजाच्या हितासाठी आपली खाजगी मालमत्ता अर्पण करणाऱ्या गाववाल्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आपल्या 'पाणी' कादंबरीमध्ये मांडला आहे. या कादंबरीमध्ये मावळ खोऱ्यातील भगतपूर या नावाचे सुपीक असे खेडे दाखवले आहे. या भगतपूरला इ. सन 1914 ते 18 या काळात झालेल्या पहिल्या महायुद्धाची जळ लागते. इ. स. 1931-32 पर्यंत भगतपुरात बरेच लोक स्थलांतरीत होतात. भगतपूर पासून दोनशे अडीचशे महिला असलेल्या मुंबईत भगतपुरच्या नशिवाचे रेषा ओढली जाते. 'मराठा हायड्रोइलेट्रीक्स' या कंपनीने 'कृष्णा प्रोजेक्ट' आखला होता. हा प्रोजेक्ट भगतपूर पासून खाली अर्ध्या मैलावर आखला होता. भगतपूर आणि आसपासची चार-पाच खेडी या धरणाखाली जाणार होती. या काळात तेथील शेतकऱ्यांना नोटीसा मिळाल्या आणि

मुळशी प्रमाणे येथेही सत्याग्रह होतो. पण त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. 400 - 500 घरांचे सामुदायिक स्थलांतर होते. मातीशी निगडीत उपजीविकाच नव्हे तर सगळे जीवन चक्र असलेल्या मराठमोळ्यांचे गाव आणि संसार उध्वस्त होऊ घातले होते. त्या गावातल्या हक्काच्या काळ्या मातीत राबणाऱ्या लोकांच्या वाट्याला धरणाच्या कामावर रोजगारी म्हणून जाण्याचे वेळ आली. त्यांचे विस्थापन होते, पण पुनर्वसन होत नाही. धरण होते पण धरणग्रस्तांच्या समस्या कायम तशाच राहतात. हा प्रश्न लेखकाने अनेक साहित्यकृतीमधून मांडला आहे. एकीकडे विकासाची योजना आखली जाते. पण विकास साधण्यासाठी अनेक लोकांच्या सर्वस्वाचा बळी द्यावा लागतो, याचा वेध मराठी साहित्यामध्ये घेतला आहे आणि ते हक्क मिळविण्यासाठी महात्मा गांधी यांच्या विचाराने लढा देण्याची ताकद अनेक साहित्यकृतीच्या माध्यमातून मिळालेली आपल्याला दिसून येते.

विश्वास पाटील यांची 'झाडाझडती' ही कादंबरी धरणग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्यासाठी व आपल्या जमिनी वाचवण्यासाठी, घर वाचवण्यासाठी आपल्या उपजीविकेचे साधन आपल्याला मिळावे यासाठी महात्मा गांधीजींच्या अहिंसात्मक धोरणाचा अवलंब करून आंदोलने आणि सत्याग्रहाच्या माध्यमातून धरणग्रस्त कायमस्वरूपी लढा देतात परंतु या अहिंसात्मक धोरणाचा त्यांच्या वाट्याला फारसा फायदा झालेला दिसत नाही अनेक वेळा सत्याग्रह होतात, अनेक वेळा आश्वासने दिले जातात परंतु त्या आश्वासनाची शंभर टक्के पूर्तता झालेली दिसत नाही. या सत्याग्रहामुळे आणि आंदोलनामुळे केवळ एकत्रित झालेला समाज त्याची शक्ती कमी करणे आणि तो मुद्दा विचाराधीन ठेवून सध्याचे वातावरण शांत करणे आणि लोकांची एकत्वाची शक्ती कमी करणे, हा उद्देश समोर ठेवून अनेक वेळा हा सत्याग्रह केवळ आश्वासनाच्या बळावर गुंडाळला जातो. महात्मा गांधीजींच्या सत्य अहिंसेच्या विचाराने सर्वसामान्य माणसाला बळ दिल्याचे आपल्याला दिसून.

मराठी साहित्यामध्ये गांधी विचाराने प्रभावित होऊन लेखकानी साहित्य निर्मिती जरी केली असली तरी डॉ. अभय बंग यांनी म्हंटले आहे की, "मराठी साहित्यात ज्या प्रमाणात गांधी विचारांचे साहित्य तयार व्हायला हवे होते तसेच झाले नाही हे सांगताना ते महात्मा गांधी या विषयावर मराठी साहित्यिकांचा प्रतिसाद एक साहित्यिक म्हणून अतिशय कोता राहिला. मराठी साहित्यिकांनी याचा योग्य उपयोग केला नाही. या विषयावर न येथे प्रेमचंद निर्माण झाला, न येथे ताराशंकर बंदोपाध्याय निर्माण झाला. दुसऱ्या काही बाबतीत मराठीत सुंदर साहित्य निर्माण झालं. पण हा जो गांधींचा काळ आहे, गांधींचं व्यक्तिमत्त्व आहे त्यावर मराठीमध्ये ना महाकाव्य झालं, ना महाकादंबरी झाली", मराठी साहित्याचे महात्मा गांधी या संदर्भाशी काय नातं जोडलं, काय न्याय केला याचा विचार करणे आवश्यक आहे. महात्मा गांधी हे एवढ्या मोठ्या उंचीचे व इतिहास घडवणारे विचारवंत आहेत. अर्नोल्ड टॉयनबी यांना विसाव्या शतकाचा सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार मानण्यात येतं. त्यांचा 'Study of History' हा जागतिक इतिहासाचा श्रेष्ठ ग्रंथ मानला जातो. त्यात ते इतिहासात होऊन गेलेल्या जवळपास पन्नास सभ्यतांचं विश्लेषण करतात. "परिस्थितीशी सामना करताना काही सभ्यता आम्हांनांसमोर हरतात, रसातळाला जातात. काही टिकतात, पण खुज्या होतात. काही मात्र जिंकतात, वर उठतात. हे कशावरून ठरतं? याचं उत्तर टॉयनबी स्वतः असं देतात की, जेव्हा त्या काळाच्या परिस्थितीमधून एखाद्या समाजाच्या, संस्कृतीच्या अस्तित्वाला एक विराट आव्हान येतं, तेव्हा फक्त मोजक्या सभ्यतांच्या बाबतीत असं घडतं की, 'There comes a hero', एक महानायक येतो. तो महानायक त्यावेळच्या मानवसमूहाला उच्च स्वप्न, शब्दावली, मार्ग आणि रोज करण्याचे कार्यक्रम देतो. सगळा जनसमूह अनेक वर्षे त्या महानायकाच्या मागे जातो आणि यावरून त्या

सभ्यतेचं भवितव्य ठरतं. अशा प्रकारचे महानायक महात्मा गांधीजी आपल्या अहिंसात्मक सत्याग्रही विचारातून कायम आजारांमर राहिले.

ब्रिटिशांच्या गुलामीचं आव्हान, भारतातली विलक्षण गरिबी-आध्यात्मिक आणि भौतिक दोन्ही प्रकारची गरिबी, भिन्ने, कमजोर भारतीय, माना झुकवणारे-तुकवणारे भारतीय, जातीवादाने आणि धार्मिक भेदाने फाटाफूट झालेला हा देश, स्त्रियांना-अस्पृश्यांना कायमच वाळीत टाकलेला हा देश. अशा स्थितीच्या या विलक्षण विराट आव्हानांसमोर गांधी नावाचा एक महानायक उभा राहिला आणि पस्तीस वर्षांत त्याने या देशाचा चेहरा बदलवून टाकला. हा महानायक इतका विराट होता की, जेव्हा आपल्या देशातले लोक त्याच्या अगदी जवळ उभे राहिले, तेव्हा त्यांना फक्त त्याच्या पायातल्या वाहाणेचा अंगठाच दिसला. पुतळा फार विराट आहे. तुम्ही जेव्हा फार जवळ असता आणि जे बघायचं आहे ते फार विराट असतं, तेव्हा तुम्हाला फक्त थोडेसे मातीचे पाय दिसतात. आपलं असं झालं का? मराठी साहित्यिकांचं असं झालं का? विसाव्या शतकामध्ये गांधींसोबत, गांधी विचारांसोबत, मराठी साहित्यिकांनी न्याय केला का? असा प्रश्न जेव्हा निर्माण होतो. याचे ढोबळ निरीक्षण असे की, वैचारिक क्षेत्रामध्ये न्याय केला. त्याचं प्रमुख कारण साक्षात विनोबाच होते. त्यांची वैचारिक व नैतिक उंची व शुभ्रता हिमालयासारखी होती. गांधींच्या तत्त्वज्ञानावर त्यांनी मराठीत भरपूर लिहिलं आणि तेही अशा मार्मिक सूत्रबद्ध पद्धतीने की, ती मराठीत एक नवी शैलीच झाली. त्याचबरोबर काका कालेलकर, आचार्य जावडेकर, आचार्य दादा धर्माधिकारी असे गांधी विचारांचे अनेक विचारक झालेत. तिथपासून तर रामदास भटकळ, नागपुरातले सुरेश पांढरीपांडे या सर्वांनी गांधी विचारांच्या प्रभावाने लिहिले आहे. पण ललित साहित्याकडे यावं तर मात्र वाळवंटच आढळतं. साने गुरुजी हे एक नाव ठळकपणे नजरेसमोर येतं. तुकडोजी महाराज हे दुसरं नाव घेता येईल. मामा वरेरकर, वि. स. खांडेकर, कुसुमाग्रज, बोरकर किंवा वा. कृ. चोरघडेंच्या साहित्यामध्ये गांधीजींच्या सहानुभूतीच्या छटा दिसतात. पण ढोबळमानाने मराठी साहित्यिकांनी गांधींची उपेक्षाच केली आहे. देशाच्या इतिहासामध्ये एवढं मोठं स्वातंत्र्याचं महाभारत घडलं. असं हजार वर्षांत एकदा घडतं. खांडेकरांच्या उल्का, दोन ध्रुव, क्राँचवध अशा कादंबऱ्यांमध्ये थोडाफार संदर्भ आढळतो. महात्मा गांधीजींच्या विचाराने प्रभावित होऊन त्यांच्या कलाकृतीतील नायक ग्रामीण भागामध्ये जाऊन ग्राम सुधार योजना आखतात मूल उद्योगाला प्रेरणा देतात अन्यायाचा प्रतिकार अहिंसात्मक सत्याग्रही मार्गाने आंदोलनाची शिकवण देतात. अशा स्वरूपाचे अनेक परिणाम मराठी साहित्यामध्ये दिसून येतात. ज्या पद्धतीने महात्मा गांधीजींचे विचार गांधीजींच्या विचारांचा जगभरामध्ये प्रसार झाले. भारताबाहेर यांच्या वेगवेगळ्या पद्धतीने गांधीजींचा विचार साहित्यिकानी अवलंबिला, त्या प्रमाणामध्ये भारतामध्ये फारसे साहित्य निर्माण झालं नाही, अशी काही समीक्षकांनी खंत व्यक्त केले आहे. असे जरी असले तरी महात्मा गांधी यांच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा काळ आणि त्यांची विचारसरणी आजही ग्रामीण भागामध्ये टिकून आहे. ग्रामीण साहित्यिकांनी प्रत्यक्ष गांधीजींच्या विचारांचे साहित्य जरी निर्माण केलं नसलं तरी गांधीविचाराने प्रभावित होऊन अहिंसेचा मार्ग आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा मार्ग अवलंबून अनेक साहित्यिकाने साहित्य निर्माण केले आहे. त्यामुळे गांधीजींच्या विचारांचा परिणाम मराठी साहित्यामध्ये दूरगामी झालेला दिसून येतो.

निष्कर्ष

१. भारतीय समाजावर गांधी विचारांचा प्रभाव दिसून येतो.
२. महात्मा गांधी यांचे जीवन आणि कार्य सतत दीपस्तंभा सारखे आहे.
३. गांधी विचारांचा मराठी साहित्यावर दूरगामी परिणाम झाला आहे.

४. गांधी विचारांच्या प्रभावाने मराठी साहित्यामध्ये स्वतंत्र प्रवाह निर्माण झालेला नाह.
५. गांधी विचाराने मानवी जीवनाला अहिंसेचा विचार कायम उन्नतीसाठी दिला आहे.
६. गांधी विचाराचे फारसे साहित्य निर्माण झाले नसले तरी प्रेरणा व प्रभाव दिसून येतो.
७. मराठी साहित्यामध्ये गांधीजीवर महाकाव्य निर्माण झाले नाही, याची खंत समीक्षकांना आहे.

संदर्भ सूची

१. संपा गणोरकर प्रभा, टाकळकर उषा, डहाके वसंता बाजी, भटकळ सदानंद 'संक्षिप्त मराठी वांडःमयकोश', 1920 पासून 2003 पर्यंतचा कालखंड पहिली आवृत्ती-2004 प्रस्तावना पृष्ठ 88
२. मर्ढेकर बा.सी. 'पाणी'(कदंबरी) मौज प्रकाशन गृह, मुंबई इ. स. 1948
३. गांधी मो.क. सत्याचे प्रयोग, नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद.
४. तळवलकर गोविंद, नवरोजी ते नेहरू, मॅजेस्टिक प्रकाशन, मुंबई.
५. बिपिन चंद्र, आजादी के बाद का भारत (१९४७-२०००) दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, २००२.
६. शर्मा एल. पी. आधुनिक भारत, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आग्रा, २०१०.
७. महात्मा गांधी आणि मराठी साहित्य : एक कोडे <https://www.loksatta.com> > lokrang